

ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO MANEJO DA CRIANÇA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO-BOLINHA QUE EMITE SOM COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM O DENTISTA

[Ciências da Saúde, Odontologia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12518443

Cláudia Ferreira de Andrade¹

RESUMO

Ansiedade pode ser descrita como aflição, angústia, perturbação ou ainda como estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso. Durante o atendimento odontológico, crianças podem atingir níveis extremos dessas manifestações, tornando muito difícil a realização de procedimentos pelo cirurgião-dentista. Essas sensações podem ser reduzidas através de estratégias lúdicas no manejo da criança. O uso da bolinha que emite som auxilia na redução da ansiedade e aumenta a confiança no profissional. Sendo assim, essa técnica se apresenta como uma alternativa positiva, causando uma boa impressão na primeira consulta odontopediátrica. Após relatos de literatura, concluiu-se que o uso do lúdico é uma estratégia positiva, sendo assim, a bolinha sonora se

apresenta como uma alternativa para tornar o atendimento odontológico mais tolerável para as crianças e, por que não dizer, para adultos que também sofrem com ansiedade frente a um tratamento odontológico.

Palavras-chave: Manejo. Lúdico. Odontopediatria. Ansiedade.

INTRODUÇÃO

O uso de estratégias lúdicas para estabelecer uma boa comunicação entre o dentista e a criança demonstra empatia por parte do profissional e cria um ambiente mais acolhedor para a criança¹. Ao utilizar os órgãos dos sentidos: visão, olfato, tato e audição, cria-se um vínculo com o paciente, em especial com as crianças, portanto, o uso desses recursos é de grande valor no manejo. Sendo assim, é importante dar especial atenção ao ambiente odontológico, pois sons, cheiros, vestuário do profissional e abordagem tátil influenciam as reações emocionais do paciente tanto durante o procedimento odontológico quanto na relação com o dentista². A atuação do cirurgião-dentista deve ir além de uma mera ação curativa; ele deve atuar de modo a promover saúde e bem-estar de seus pacientes. É importante que o profissional utilize técnicas de manejo para que, com isso, possa garantir a boa execução dos procedimentos odontológicos em crianças³.

REVISÃO DE LITERATURA

ANSIEDADE

A ansiedade é uma reação do organismo que envolve processos psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorrem diante da necessidade de adaptação frente a um evento ou situação importante⁴. Tickle et al. (2009) realizaram um estudo de coorte prospectivo inicialmente com 1.404 crianças de 5 anos de idade. Após 4 anos de pesquisa, quando os participantes tinham 9 anos, foi realizada a segunda avaliação, a qual tinha por objetivo mensurar a ansiedade odontológica ao longo do tempo e examinar a relação entre cuidado dental e outros

fatores. Os resultados mostraram que a prevalência da ansiedade entre as crianças aumentou de 8,8% para 14,6% ao longo dos 4 anos, e houve associação nas duas avaliações com o nível de ansiedade dos pais, além de um padrão irregular do atendimento odontológico e histórico de extração dentária⁵.

MANEJO

No atendimento odontológico a crianças, o manejo constitui-se de técnicas e estratégias que favorecem o controle das emoções e do comportamento, resultando na diminuição do medo e ansiedade². Os métodos de manejo mais usados em odontopediatria são os seguintes:

Comunicação verbal: O profissional expressa verbalmente os procedimentos, dizendo ao paciente o que será realizado em seu tratamento².

Comunicação não verbal: Utiliza o contato, a postura e a expressão facial para orientar o comportamento do paciente².

Dizer-mostrar-fazer: Consiste em apresentar cada instrumento que será utilizado no tratamento, explicando para que serve e como funciona. Apenas depois de compreendido pelo paciente, inicia-se o tratamento².

Controle de voz: Quando o profissional faz uso do controle da voz para exercer sua autoridade no caso de uma conduta imprópria do paciente².

Distração: Mudar o foco da atenção do paciente para evitar um possível desconforto que gere ansiedade².

Linguagem corporal: Método pelo qual a mensagem é recebida para avaliar o nível de conforto e dor².

Modelagem: A criança assiste ao atendimento de outra que seja colaborativa, através de vídeo, ao vivo ou por encenação².

LÚDICO

Segundo Barreto¹², o lúdico é um importante recurso para a compreensão do paciente, não estando limitado aos objetos de jogos e brinquedos, mas passando a desprender-se desses enquanto objetos e assumindo uma postura dotada de sensibilidade e envolvimento, acarretando uma mudança de caráter cognitivo¹². O lúdico tem um papel de fundamental importância na odontopediatria, já que nas crianças as manifestações psíquicas são muito mais intensas do que nos adultos. É muito importante observar as fases de vida das crianças para uma correta compreensão de seu comportamento¹³. Outro benefício em relação ao uso do lúdico é ele ser terapêutico, pois perceber, sentir, brincar e jogar contribuem para o bem-estar, sendo benéfico para a saúde física, mental e psíquica¹⁰. As interações lúdicas por meio de brinquedos ensinam que a resolução de problemas, sobretudo odontológicos, pode ser divertida e necessária. Faz com que o inconsciente grave informações com mais facilidade e também contribui para o aprendizado de outros membros da família. Os jogos e brinquedos, quando respeitam a idade da criança, podem ser mais efetivos que os procedimentos regularmente usados na tentativa de aprendizado da prevenção¹³.

USO DE BRINQUEDOS NO MANEJO DO PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO

Com a intenção de melhorar a relação profissional-paciente, o Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais (Cepae), uma unidade de pesquisa e extensão da FOP-Unicamp, instituiu a figura do mascote, um pequeno animal de brinquedo carregado pelo profissional que atua neste centro e que é apresentado para a criança ainda na sala de espera como uma maneira de estabelecer uma comunicação entre eles. De forma empírica, notou-se uma melhora expressiva no processo de comunicação, proporcionando mais calma e segurança no atendimento odontológico¹⁷. Os resultados do estudo citado acima concluíram que incorporar brinquedos na prática

odontológica para estreitar a interação entre paciente e profissional de saúde pode ser um fator importante para que a criança se torne mais colaborativa durante o atendimento odontológico¹⁷.

DISCUSSÃO

É preciso que a odontologia conheça maneiras e estratégias para evitar o mau comportamento da criança no consultório odontológico². Às vezes, o paciente não consegue expressar o que está sentindo através de sua fala; é nesse momento que entra a atividade lúdica, através da qual a criança pode dar voz aos seus sentimentos¹³. Vários autores preconizam que as atividades lúdicas podem ser introduzidas no atendimento odontológico¹⁰. Livros, equipamentos eletrônicos, videogames e brinquedos são alguns exemplos de atividades lúdicas que podem ser introduzidas no consultório odontológico¹⁰. É importante que o dentista personalize seu consultório com luzes coloridas, músicas e outros detalhes, e ainda recompense a criança pelo seu bom comportamento com adesivos ou presentinhos. Usar um jaleco com estampas coloridas também faz com que a experiência da criança seja mais agradável e menos traumática¹¹.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, dentre as estratégias lúdicas utilizadas no consultório odontológico para amenizar a ansiedade das crianças, fazer uso de uma bolinha que emite som quando é apertada pelo paciente para que este possa comunicar ao profissional que está sentindo algum tipo de desconforto, demonstra empatia por parte do dentista. A utilização da bolinha é uma forma de fazer com que a criança se sinta mais segura, sabendo que vai ser ouvida e que o dentista se importa e faz questão de saber como ela estará se sentindo durante o procedimento odontológico. Ainda, ao final do tratamento, a criança poderá ganhar a bolinha como forma de um reforço positivo quando ela colaborar para que o tratamento seja concluído com sucesso. Porém, é primordial que se façam mais

pesquisas para explicitar a evidência científica forte que valide o impacto da bolinha que emite som para comunicação entre o paciente e o dentista.

REFERÊNCIAS

1. Nirmala SVSG, Sivacumar N, Veluru S, Chilamakuri S. Preferences of dentist's attire by anxious and non-anxious Indian Children. *J Dent Child*. 2015;82(2):97-101.
2. Simões FXPC, Macedo TG, Coqueiro RS, Pithon MM. Percepção dos pais sobre as técnicas de manejo comportamental utilizadas em Odontopediatria. *Rev. Bras. Odonto*. 2016;277-82.
3. Minhoto TB, Pirazzo MF, Neves ETB, Granville-Garcia AF, Torres BO, Ferreira JMS. Odontopediatria e técnicas aversivas no controle do comportamento infantil. *Rev. Odontol*. 2013;6(2):49-59.
4. Canto GN, Biazevic MGH, Gurgel CAC, Rihs LB, Correa MSNP. Dental anxiety and quality of life: relevant aspects. *Rev. Saúde Pública*. 2011;45(6):1071-7.
5. Tickle M, Crosse C, Jenkins P, O'Malley L, Sheiham A. The association between dental anxiety and dental treatment experience in 5-year-old children. *Br Dent J*. 2009; 206:E2.
6. Corrêa-Faria P, Paiva SM, Ramos-Jorge ML, Pordeus IA, Marques LS. Prospective study of the association between dental anxiety and dental pain in children. *Eur Arch Paediatr Dent*. 2013;14(1): 75-8.
7. Ortega JAV, Díaz GT, Madrid JG, Maset PL. Ansiedad infantil em Odontologia: Eficácia de duas estratégias. *Rev. Saúde Pública*. 2015;82(3):147-53.

8. Do Vale JS, Marcondes FK. Avaliação da ansiedade. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; 2009.
 9. Simões MFC. Ansiedade infantil: Adaptação de uma escala. Lisboa: Serviço de Publicações da Universidade de Lisboa; 1993.
 10. Góes VMA, Trindade CDF, Souza LBC. A utilização do lúdico na prevenção de cárie dentária em escolares da rede pública. Rev. Odontol. 2011;30(2):96-101.
 11. Lopes AS, Nadanovsky P, Martins CC, Jorge RC, Abreu MHNG. Psychosocial impact of dental esthetics on quality of life in adolescents. Angle Orthod. 2016;86(6):1050-5.
 12. Barreto FS. A utilização do lúdico no atendimento de pacientes infantis. São Paulo: Editora Universidade Paulista; 2013.
 13. Lima LCM, Sousa LCS, Oliveira ARS, Lima EA. Estratégias lúdicas para a promoção da saúde bucal em crianças. Rev. Saúde Pública. 2014;48(5):750-8.
 14. Ponciano F, Moraes AP, Moura MS. Ansiedade frente ao atendimento odontológico: O lúdico como alternativa para seu controle. Rev. Odonto. 2013;21(42):56-61.
 15. Peres SH, Oliveira L, Peres M, Lages E, Bastos J. A importância do manejo infantil no tratamento odontológico. Rev. Odonto. 2011;20(39):12-8.
 16. Lima AR, Costa ED, Morais TX, Oliveira M, Alves FS. Prevenção em odontopediatria: A utilização do lúdico no ensino da escovação. Rev. Odonto. 2011;19(37):24-30.
 17. Cely A, Simões RJ, Cardoso CL. Utilização de brinquedos no atendimento odontológico de crianças. Rev. Saúde Pública. 2012;44(6):1-8.
-

¹ Graduada pelo Curso de Odontologia da Universidade Paulista UNIP – São Paulo-SP. Pós-Graduada em Ortodontia pelo Núcleo de Estudos Odontológicos NEO – São Paulo-SP.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!